

परामर्श : प्रो. काशीनाथ सिंह
डॉ. ममता कालिया
डॉ. के. सी. शर्मा
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
प्रो. माधव हाड़ा

सम्पादक : पल्लव

सहयोग : गणपत तेली, भँवरलाल मीणा

सहयोग राशि : 200 रुपये (यह अंक)—डाक द्वारा मँगवाने पर—250 रुपये
400 रुपये (संस्थागत)—डाक द्वारा मँगवाने पर—450 रुपये
5000 रुपये—आजीवन (व्यक्तिगत)
8000 रुपये—आजीवन (संस्थागत)

The Draft/Cheque may please be made in favour of 'Banaas Jan'

Our A /C Details : SBI C/A No.61159024776

IFSC Code : SBIN0032036

Branch Name : State Bank of India, D L D A V Model School, BN Block
Shalimar Bagh, New Delhi-110088

समस्त पत्र व्यवहार : पल्लव

393, डी.डी.ए., ब्लॉक सी एंड डी

कनिष्क अपार्टमेंट, शालीमार बाग, दिल्ली-110088

ह्याट्सअप : +91-8130072004 (केवल संदेश हेतु)

ई-मेल : banaasjan@gmail.com

वेबसाइट : www.notnul.com

नोट : प्रकाशित रचनाओं से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं।

संपादन एवं सह संपादन पूर्णतः अवैतनिक।

समस्त कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली न्यायालय होगा।

स्वामी-संपादक-प्रकाशक-मुद्रक पल्लव द्वारा 393, डी.डी.ए., ब्लॉक सी एण्ड डी, कनिष्क अपार्टमेंट, शालीमार बाग, दिल्ली-110088 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटेर्स, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित।

BANAAS JAN
A Collection of Literature
Language : Hindi

ISSN 2231-6558

अनुक्रम

अपनी बात	5
राजेश जोशी की कविताएँ	12
एक कवि की नोटबुक	18
राजेश जोशी के प्रिय-अप्रिय	22
कवि के संग साथ	
राजेश जोशी के साथ	अशोक आत्रेय 25
कविता के शहरों में भटकता कवि	रामप्रकाश त्रिपाठी 52
यह मूर्तियाँ सिराने का समय है	शशांक 68
यह भोलापन बचा रहे	निरूपा जोशी 73
मूल्यांकन की देहरी	
हमारे समय के प्रतिनिधि और लोकप्रिय कवि	अजय तिवारी 77
राजेश जोशी का महत्त्व	अरुण कमल 81
वहाँ बरसों से खोयी हुई चीजें इकट्ठा थीं	विजय कुमार 84
साधारण की असाधारण धारकता में अनन्त आस्था	अनामिका 92
निराशा के झाँसे में नहीं	कुमार अम्बुज 97
कवियों की आँख	
राजेश के प्रतिध्वनियाँ	प्रफुल्ल शिलेदार 101
चौकन्ने कवि का काम	नीलेश रघुवंशी 109
कविता के कम्पास में राजनीति की दिशा	विवेक निराला 113
शिरीष तुम्हारी उम्र क्या रही होगी उस वक्त	शिरीष कुमार मौर्य 120
मेरे लिए कवि की ज्ञात दुनियाँ	अनिल त्रिपाठी 125
'मेरा नया फोन नम्बर' के बहाने	बसंत त्रिपाठी 130
कवि-कर्म का औदात्य और राजेश जोशी की कविताएँ	जितेन्द्र श्रीवास्तव 138
कविता के आइने में चमकते चरित्र	भरत प्रसाद 149
कविता में दैनिकता के अनुसंधानी कवि राजेश जोशी	अनुराधा सिंह 155
मिट्टी के चेहरे पर कविता का समाज	अनुज लुगुन 159
कविता में प्राथमिक : राजेश जोशी	विहाग वैभव 174
कविता संग्रह : पुनर्मूल्यांकन	
लम्बी कविता की परम्परा और 'समरगाथा'	मानवेन्द्र प्रताप सिंह 188
नव प्रगतिवाद और राजेश जोशी का पहला काव्य-संग्रह	संजय कुमार 204
भयानक विचार और स्वप्नहीनता की शुरुआत के समय को दर्ज करती कविता	जीवन सिंह 213
अब भी बनाई जा सकती हैं	दिवाकर तिवारी 226
✓ विकट समय में सबकुछ बचा लेने की जद्दोजहद	अंकिता शाम्भवी वर्मा 235

विकट समय में सबकुछ बचा लेने की जद्दोजहद

रविवार की एक अलसायी दुपहर को घर के बाहर की सड़क से कोई रेहड़ी वाला गुजर रहा है, उसके साथ एक बहुत पुराना रेडियो भी है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में उसमें कोई पुराना नगमा बज रहा है--“मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया....”, रेहड़ीवाले के दूर जाते हुए गीत की आवाज़ सड़क पर होने वाले तमाम शोर-शराबों से मिलती हुई, टूटती-टूटती सी कानों तक आ पहुँच रही है, और फिर एकदम से कहीं विलीन हो जाती है। उस गीत के साथ मन के न जाने किन अछूते कोनों से बटोरी हुई बहुत सारी छोटी-छोटी इच्छाएँ, कई अच्छी-बुरी स्मृतियाँ, जीवन के सुख-दुःख के बहुत सारे अनुभव एकसाथ मिलकर एक बहुरंगी क्वाइडोस्कोप जैसा कुछ बना जाते हैं। राजेश जोशी की कविताओं को पढ़ने के स्वाद को मैं ऐसे ही स्निग्ध विंबों के माध्यम से कुछ-कुछ अभिव्यक्त कर सकती हूँ। मनुष्य एक ऐसा जीव है, जो नफ़रत से भरी हुई दुनिया में रहकर भी अपने भीतर प्यार का अँखुआ फूटते हुए महसूस करता है, झरते आँसुओं के बीच भी अपने भीतर अदम्य हँसी की गूँज सुनता है, भीषण शीत-लहरियों के बीच भी उसे अपने भीतर ग्रीष्म-ऋतु का ताप महसूस होता है। यही उसके लिए वह आश्वासन है जिससे मनुष्य मात्र को लगता है कि दुनिया चाहे उसे कितने भी आघात क्यों न पहुँचाए, उसके भीतर सतत रूप से एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो उतनी ही उत्कट जिजीषा के साथ उन आघातों के विरुद्ध संघर्ष में सदैव लगी हुई है। कविता भी ऐसी ही एक विराट चेतना का नाम है। स्वयं राजेश जोशी कविता की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, “कविता जनता की महान आत्मा की इच्छाओं को आकार देती है।” कविता वह सबकुछ है जो मनुष्य को और ज़्यादा मनुष्य बनाने का प्रयास करती है। एक बेहद कठिन समय में कविता रचनाकार पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वह अपनी रचनात्मकता बढ़ाकर अपने समय की जटिलताओं को महसूस करे, अपने युग संदर्भों को दर्ज करे। इन युग संदर्भों में न केवल अतीत का चित्रण मौजूद रहे, बल्कि भविष्य के भी आख्यान के चिह्न शामिल हों। कवि राजेश जोशी अपनी समृद्ध कवि परंपरा से संवाद करते हुए, समय की वारीक समझ रखते हैं और उसमें मौजूद विद्रूपताओं की सूक्ष्म पड़ताल करते हैं। वे सत्तर के दशक के अंतिम चरण के आस-पास साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आठवाँ एवं नवाँ दशक इनके समग्र चिंतन से अभिभूत दशक रहा है। एक बेहद जटिल समय में उनका साहित्य-जगत में आविर्भाव हुआ जो किसी विलक्षण घटना से कम नहीं है। वह एक ऐसा समय था जब देश को आंतरिक और बाह्य संकटों से लगातार जूझना पड़ रहा था। कई बड़े प्रश्न मौजूद थे, जो अनुत्तरित थे, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अस्तित्व की लड़ाई में संलग्न था। जनतंत्र के बुरे दिन शुरू हो गए थे, मनुष्यता पर प्रहार करने वाली प्रतिगामी ताकतें जोर पकड़ रही थीं। भारतीय जनमानस में अजीब सी हताशा, परायापन, अकेलापन और आए दिन होने वाले महायुद्धों का भय घर कर गया था। ऐसे में राजेश जोशी का कवि-कर्म अपने समय की प्रतिगामी ताकतों के विरुद्ध मुखालफत करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ, उनका साहित्य आम आदमी की आशा-आकांक्षाओं से परिपूर्ण जीवन का साहित्य है, जिसकी जड़ें मनुष्य की प्रबल जिजीविषा, सतत संघर्षों और उसके अदम्य विश्वासों से ही रस खींचती हैं।

राजेश जोशी अपने काव्य की सामाजिक संवेदना में एक तरफ जहाँ केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन

अंकिता शाम्भवी वर्मा : शोधार्थी।

हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

मो. : 7985519765 ईमेल : ankitashambhawi@gmail.com

और केदारनाथ सिंह की परंपरा के लगते हैं, वहीं अपनी राजनीतिक चेतना युक्त भंगिमा में वे हमें कहीं न कहीं रघुवीर सहाय, धूमिल और आलोक धन्या की समृद्ध परंपरा के नजर आते हैं। अपनी संप्रेषणीयता और समझ की स्पष्टता, मनुष्यता को क्षरित करने वाली शक्तियों से लोहा लेने के लिए गंभीर आक्रामकता और निर्द्वंद्वता के लिए वे कवीर की परंपरा से संवाद करते दिखाई देते हैं। राजेश जोशी की सम्पूर्ण काव्य-यात्रा को यदि हम करीब से देखें तो हम एक युवा कवि के प्रौढ़ और फिर वरिष्ठ में बदल जाने की लंबी प्रक्रिया को उसमें दर्ज पाएँगे। 1977 में आई उनकी लंबी कविता 'समरगाथा', 'जिद' (2015) तक राजेश जोशी की रचना प्रक्रिया और उनके समूचे बनक में जो अंतर पैदा हुआ है, वह सहज देखा जा सकता है। अपनी आरंभिक कविताओं में उनका तेवर एक विशेष कोमलता और रूमनियत से लबरेज था, अराजकता और अन्याय को खत्म कर देने की प्रतिबद्धता थी। शनैः-शनैः कवि में ये दोनों तेवर विलुप्त होते गए और उनकी जगह ले ली एक गंभीर बेचैनी ने, एक जिद ने। उनके इस तेवर को थकान बिलकुल न समझा जाए, हाँ तथाकथित विकास की अंधी दीड़ में शामिल हुए मनुष्यों को जिस सुकून और आत्मीयता की तलब हुई वो राजेश जोशी के बाद के संग्रहों, विशेष तौर पर 'दो पंक्तियों के बीच' और 'चाँद की वर्तनी' और 'जिद' संग्रहों की कविताओं में नजर आती है। गीतलब है कि 'दो पंक्तियों के बीच' का प्रकाशन 2000 में हुआ। इसमें उनके साहित्यिक चिंतन के विविध पटल उद्घाटित हुए हैं। यहाँ हम 'दो पंक्तियों के बीच' के बहाने राजेश जोशी की रचना प्रक्रिया से संबंधित जरूरी बिन्दुओं और इस संग्रह में मौजूद उनकी एकदम भिन्न तेवर की कविताओं पर विशद चर्चा करेंगे। प्रस्तुत संकलन में 54 कविताओं का समावेश है। इन सभी कविताओं के रचनाकाल की बात करें तो इनका लगभग ग्यारह वर्षों का लंबा अंतराल रहा है। विषय-वस्तु और शिल्प की बनावट के अतिरिक्त ये संग्रह इस अर्थ में पूर्व प्रकाशित सभी संग्रहों से अलग है। 'दो पंक्तियों के बीच' इस संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण कविता है, चूँकि यही संग्रह का शीर्षक भी है। कविता में निहित शब्दों में पूरे विश्व का एक छोटा सा हिस्सा ही मौजूद होता है, इन शब्दों के बीच, वाक्यों और पदबन्धों के बीच जो जगह 'स्पेस' के रूप में मौजूद होती है, यहीं होती है वह अज्ञात दुनिया जिसे कभी भी ढूँढने का प्रयास नहीं किया गया। इस दुनिया में प्रवेश के बगैर पूरी कविता को समझ पाना बहुत कठिन है, या कहें की पूरी कविता ही इसके बगैर अधूरी है। शब्दों और भाषा की बनावट में दो अनोखे संसार खुलते हैं, कुछ छिपी हुई, कुछ प्रकट। ये छुपी हुई दुनिया ही दो पंक्तियों के बीच कहीं मौजूद होती है, जिसे खोलने का प्रयास कई बार शब्द अपनी प्रतिध्वनियों से करते हैं। इस दुनिया में प्रवेश के लिए संस्कार विशेष की जरूरत है, समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यहाँ जाना होता है, कविता का सौन्दर्य इसी बात में निहित है—

“यहाँ आने से पहले अपने जूते बाहर उतार कर आना
कि तुम्हारे पैरों की कोई आवाज़ न हो
एक ज़रा सी बाहरी आवाज़ नष्ट कर देगी
मेरे पूरे जादुई तिलिस्म को!”²

कविता अपने आप में एक वृहत् संसार होती है, उसमें हर जरूरी आवाज़, प्रतिरोध दर्ज होता है, वह बाहरी शोर या निरर्थक आवाजों को क्योंकर पसंद करेगी?

ये संग्रह इस रूप में विशेष है कि कवि इसमें एक अंतर्यात्रा कर रहा है, वह एक खास तरह के नोस्टैल्जिया और अपने में कहीं गहरे डूबा हुआ है। उसे कहीं सरपट भागने की होड़ नहीं है, वह धीरे-धीरे चलते हुए अपने पुराने दिनों में, बचपन में, अपने कॉलेज के दिनों में, अपने दोस्तों के पास, अपनी बेटी के छुटपन में, अपने छोटे से शहर की ठंडी गलियों में पहुँच जाना चाहता है। जगह-जगह पर उसकी भाषा में सत्ता और व्यवस्था के प्रति जो तंज उभरता है, उसे भी वह चीख-चिल्ला कर नहीं कहता, वह

अन्याय और हिंसा को उघाड़ता ज़रूर है, लेकिन बिना किसी भारी-भरकम नारेबाज़ी के। उनकी इसी तेवर की कविताओं के संबंध में नरेश सक्सेना लिखते हैं, "समय, स्थान और गतियों के अछूते संदर्भों से भरी है राजेश की कविता। यहाँ काल का बोध गहरा और आत्मीय है। अपने मनुष्य होने के अहसास और उसे बचाए रखने की जद्दोजहद हैं राजेश की कविताएँ।"³ राजेश जोशी की कविताओं में स्थानीयता का कलेवर अपने पूरे रंग-ओ-बू में नज़र आता है। उन्हें भोपाल से खासा लगाव है, और उन्होंने अपने इस शहर के भूगोल को अपनी कविताओं में बारीकी से पकड़ने की कोशिश की है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के इस दौर में हर चीज बाज़ारवाद से प्रभावित हुई है और भोपाल पर भी इसका हमला देखने को मिलता है। वे वर्तमान भोपाल में अतीत के भोपाल और उसके उन हिस्सों को टटोलने की कोशिश करते हैं जो अब अतीत से झाँक रही हैं, पर अब मौजूद नहीं। भोपाल का वह 'अहद होटल' जो नए निर्माण और विद्वेष की राजनीति के कारण अब बिखरने को मजबूर है, उससे उपजे संत्रास का ज़िक्र कुछ इस तरह से राजेश जोशी करते हैं—

"एकदम अलग था होटल के भीतर पसरे हुए समय का चेहरा
फुरसतिया माने जाने वाले लोगों का यह ऐसा ठीहा था
जहाँ घंटों बैठे रहने और गपियाने पर कोई रोक टोक नहीं थी....
कि जो जगह भरी होती थी कभी खूबसूरत शब्दों से
वहाँ अब चमकदार जूते भरे हैं।"⁴

इस तरह यह अहद होटल कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि सोचने-समझने और पढ़ने, बौद्धिक बहस करने वालों का एक विशेष ठौर था, जिसपर कई दिनों से शहर की पुलिस और व्यापारियों की नज़र थी और अंत में आखिर ये दो लोगों के बीच हुई फिजूल लड़ाई और कोतवाल की साजिश के कारण बंद हो जाता है। कवि के पास अब इस होटल से संबंधित कुछ स्मृतियाँ रह गयी हैं जिनके प्रति वो अपनी टीस व्यक्त करता है—

"अहद होटल की धुँधली पड़ती यादों के साथ-साथ
धुँधले पड़ने लगे लोगों के बीच सारे सम्बन्ध।"⁵

यहाँ भोपाल की स्मृतियों की टीस बची है, कवि की संवेदना उन्हीं स्मृतियों और पुरानेपन को बचाने के प्रति व्यक्त होती है। पूँजीवादी साम्राज्यवाद और बाजारवाद आज जब हमारी सांस्कृतिक पहचान और मानवीय संवेदनाओं को ग्रसने के लिए तैयार खड़ा है, आदमी बाजारवाद का गुलाम और फिर स्वयं 'वस्तु' में तब्दील हुआ जा रहा है, हर पुराने शहर और गाँव में जब एक नए ढंग का शहर आकार लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जटिल परिस्थ में कवि अपने पुराने शहर, उसके नुक्कड़, गली-मुहल्लों, छोटे-छोटे दुकानों, अपने लोगों, पेड़-पौधों को बचा लेना चाहता है। उनकी 'बचाना' शीर्षक कविता में यही चिंता दिखाई देती है—

"बची है यह दुनिया
कि कोई न कोई, कहीं न कहीं बचा रहा है हर पल
कुछ न कुछ जो ज़रूरी है
अभी-अभी कुछ लोगों ने उन किताबों को ढूँढ़ निकाला है
जिनमें इस शहर की पुरानी इमारतों के प्लास्टर को
तैयार करने की विधियाँ दर्ज़ थीं।"⁶

इस पूरी कविता में तीन-चार सजीव दृश्य हैं, एक औरत जो हाथों का ओट लेकर दीघे की कौपती लो को बुझने से बचा रही है, एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी बहू को अपनी माँ से सुना हुआ कोई लोक-गीत सुना रही है, एक छोटा बच्चा पानी में गिरे चींटे को पत्ती पर उठा कर बचाना चाह रहा है,

एक पिता अपने बेटे को एल्बम में फोटो लगाते हुए उसके दादा-दादी और नाना-नानी के किस्से सुना रहा है, कुछ लोगों को शहर की पुरानी इमारतों के प्लास्टर की विधियों वाली किताब हाथ लगी है, जिससे अब पुरानी दहती हुई इमारतों की पुराने सलीके से मरम्मत की जा सकेगी। यहाँ इन छोटी-छोटी चीजों के बहाने जीवन को अपनी समग्रता में बचाने की बात बड़े ही सूक्ष्म विंदुओं के माध्यम से कवि राजेश जोशी ने दर्शाया है। हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसे हमारे पुरखों ने अपने श्रम से सींचा है, बनाया है, अब वे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जमीन, उसपर मौजूद पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं, मिट्टी-हवा-पानी, अपनी संस्कृति, अपने पुरखों की स्मृतियों, लोक-कथाओं और गीतों को सँजोकर उसका जतन करें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इन्हें उसी रूप में सौंप सकें, ताकि बची रहें ये चीजें जिनसे हमारी पहचान और बुनियाद है।

राजेश जोशी की कविताओं में स्थानीयता और अपने परिवेश का रंग काफी गहरा चढ़ा है, यहाँ हम अगर याद करें तो समकालीन कवि विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में जिस तरह राजनांदगाँव की यादों की कोपले जहाँ-तहाँ फूट कर आती हैं, ठीक उसी तरह राजेश जोशी की कविताओं में अपने शहर की यादें सौंस लेती दिखाई देती हैं, क्योंकि अतीत से मुक्त होना संभव नहीं है। संभवतः इसी कारणवश वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना ने कहा है, “भोपाल राजेश की कविताओं में ऑर्गेनिक संरचना की तरह गुंथा है। वह उनकी बोली, बानी, मिजाज़, मौसम सभी कुछ में व्याप्त है।” मसलन, ‘हमारे शहर की गलियाँ : एक’, ‘हमारे शहर की गलियाँ : दो’, ‘घर की याद’, ‘खोड़ला गाँव’ कुछ ऐसी ही कविताएँ हैं जिनमें बीते दिनों की कसमसाहट दर्ज है। अभाव-ग्रस्त जीवन के बावजूद बहुत से सुंदर भाव निहित हैं इनमें। इस शहर का अपनापन यँही नहीं बिसराया जा सकता—

“तंगहाली के दिनों में भी गलियों ने कभी

हमें शर्मिंदा नहीं किया

दंगों के बीच अपने घरों तक पहुँचने के रास्ते दिए उन्होंने हमें

उन्हीं की बनिस्वत शहर कभी बेगाना नहीं लगा हमें!”⁸

इन गलियों, झुकी हुई छतों वाले घरों से कवि को ऐसा लाग है जो उनके अन्तर्मन से गहरे चिपटा हुआ है, वो पूरा दौर ही सुंदर था, जब घर छोटे जरूर थे, पर सपने बड़े और बेहिसाब थे—

“हम झुकी हुई छतों वाले घरों से आए थे

जिनके दरवाजे इतने छोटे होते थे कि गरदन उठाते ही

बारसक से सिर फूटता था

सपने देखने की हमें बुरी आदत थी

हम सिनेमा देखकर रोते थे और हकीकत से आँख मिलाने से कतराते थे।”⁹

जन-सामान्य के छोटे-छोटे सुख, खोयी हुई आत्मीयता की तलाश, टूटन की व्यथा, परिवार का दुलार और उसके छूट जाने की पीड़ा भी राजेश जोशी की कविताओं में आई है। ‘संयुक्त परिवार’ ऐसी ही एक कविता है जिसमें परिवार के बिखरने और टूटने का दंश अपने मार्मिक रूप में दर्ज हुआ है, पहले सुख-दुःख बाँटने को जो लोग एकसाथ थे, वे अब केवल फोटो-एल्बम में ही नजर आते हैं—

“यह छोटा सा एकल परिवार

कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरों को

काटने को दीड़ता है घर...

सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग

तार से आ जाती है बघाई और शोक संदेश।”¹⁰

इनमें ऐसी कितनी ही कविताएँ हैं, जिनमें इस बिखराव और टूटन को समेटने की तीव्र उत्कंठा है। 'नेलकटर' कविता में तीन पीढ़ियों के बीच का अंतर होने के बावजूद 'न' नहीं कहकर परिवार में एक खूबसूरत सामंजस्य बनाने और संस्कारों और दायित्वों को अगली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास मौजूद है—

यह नेलकटर बरसों से हमारे घर में है...

मुझे याद नहीं कितने बरसों से मैंने

किसी से 'नहीं' नहीं कहा!" 11

कहीं हाथों की सिफत, उनके पकाए व्यंजनों के स्वाद और उनकी खूबियों का जिक्र है, जिन्होंने अभी भी बहुत कुछ संभाल रखा है, 'हाथ' कविता का यह अंश देखा जा सकता है—

"जितने हाथ थे दुनिया में उतनी खूबियाँ थीं उतने स्वाद थे

उतनी कलाएँ थीं उतनी समझदारियाँ थीं।" 12

'शोकगीत : दो' शीर्षक कविता में बचपन से जुड़ी चीजों से दूर किए जाने का दुःख तो है ही, साथ ही अपने शहर, गलियों, पटियों और दोस्तों के साथ जमने वाली महफिलों से विस्थापन और निर्वासन का गहरा संताप भी मौजूद है—

"हम जहाँ से निकाले गए

निकाल नहीं पाए उसे कभी अपने से बाहर

हम जहाँ भेजे गए वहाँ के हो नहीं पाए।" 13

'खोई हुई चीजें', 'छाते', 'अब यवनिका गिरती है' कविताओं में हाथ से कुछ छूट जाने की टीस है, और जो बीत चुका उसकी ओर फिर-फिर लौटने की कोशिश है। 'खोई हुई चीजें' ऐसी ही एक कविता है, जिसमें बचपन का खोया हुआ पात्र मौजूद है, वो तमाम चीजें जो बचपन की ओर ले जाती हैं। बच्चों की ड्राइंग कॉपियाँ, घिसी हुई नोक वाली पेंसिलें, बुलबुल की तरह बजने वाली सीटियाँ, पुरानी घड़ियाँ, पतंगें, खिलौने जिनमें बचपन वाला समय अभी भी ठहरा हुआ था। लेकिन समय बदलने के साथ इन सब चीजों में आया हुआ बदलाव मन को आहत कर जाता है—

"वहाँ बहुत सारी तस्वीरें और उनके नेगेटिव्स थे

खो चुके समय और खो चुके लोगों के

बीत गया समय अभी भी वहाँ था

उस पर कुछ धूल जमी थी और वो थोड़ा पीला पड़ गया था।" 14

अपने प्रिय दोस्त को खोने का दुःख और उससे जुड़ी यादों की लड़ियाँ 'अब यवनिका गिरती है' शीर्षक कविता में किसी चित्रपट पर चल रही फिल्म के दृश्यों की तरह हमारी आँखों के सामने कौंध जाती हैं—

"कुछ नहीं हो सकता अब....

आगे के संवाद हमें अकेले ही बोलने होंगे।" 15

दर्शकों के बीच बैठे उस बच्चे का प्रश्न 'पापा कब आएँगे?' भावावेगों को उद्बलित कर देता है, बिना किसी लाग-लपेट और चक्करदार शैली के लिखी हुई ये कविता सहज मार्मिक है। राजेश जोशी की कविताओं में केवल जन-सामान्य की तरल संवेदनाएँ, उनकी पीड़ा और दुःख ही नहीं व्याप्त हैं, बल्कि ध्रष्ट सत्ता के प्रतिरोध में आक्रोश भरा स्वर भी दर्ज हुआ है। आजादी के बाद हमें जिस तरह के विकास और प्रगति के स्वप्न दिखाए गए थे, वह सब मटियामेट हो गया, आर्थिक-सामाजिक स्तर पर हम और कमजोर होते गए, गरीब और अभाव-ग्रस्त मनुष्य तब से अब तक केवल संकटों और त्रासदियों का

बड़े-बड़े आदर्शों की बात करके स्वयं को 'अहम् ब्रह्मास्मि' मानने वाला ये वर्ग अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाता—

“कैसे बर्दाश्त कर पाएगा सुकवि
कि कोई दूसरा कवि लिख डाले
एक अच्छी कविता।”²⁴

प्रशंसा करने में या अच्छा कहने में सुकवि को मरोड़ होने लगेगी। कवियों का एक कड़वा सच है उनकी अनुदारता, वे अपनी संकीर्ण मानसिकता नहीं बादल पाते, जो दुनिया को बदलने की बात करते हैं—

“वह टालेगा, समकालीनों पर
नहीं देगा अपनी राय
विदेशी कवियों के बारे में बतियाएगा
हर वक्त।”²⁵

राजेश जोशी की कविताओं में कठिन समय में छटपटाते मनुष्य का दर्द अधिक दर्ज हुआ है। ऐसे जटिल समय में उनके लिए स्त्री-पुरुष का साथ सबसे बड़ा साथ है, उन्होंने स्त्री मन के अंतर्विरोधों को चित्रित किया है। उनकी कविताओं में हमें स्त्रियों के संदर्भ ज्यादातर आत्मीय, पारिवारिक, गृहस्थ-जीवन और परिजनों की यादों से जुड़ी हुई छवियों के रूप में मिलेंगी। इस संग्रह में मौजूद 'उसकी गृहस्थी', 'उसका चेहरा', 'पीठ की खुजली' 'दो नन्हें मोजे', 'उस प्लंबर का नाम' इत्यादि कविताओं में स्त्रियों की विविध किरदारों में छवियाँ मौजूद हैं। 'दो नन्हें मोजे' में वो अतीत की स्मृतियों में ले जाकर गुदगुदाहट पैदा करती है, अचानक से पुराने बक्से में मिले छोटे मोजों को देखकर कवि उस समय में पहुँच जाता है, जब पत्नी गर्भवती होती हैं, कवि आज के समय में इन्हें देखते हुए सुखद आश्चर्य से सोचता है कि क्या बेटे के पाँव कभी इतने भी छोटे थे! ये स्मृतियाँ नर्म धूप की तरह भली लगती हैं। 'उसकी गृहस्थी' कविता में स्त्री का निजत्वबोध और अपने छोटे से बनाए संसार के प्रति प्रीतिकर रुझान का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है। स्त्री अभी-अभी ऑफिस-से लौटी है, और पति उसके लिए चाय बनाना चाहता है, लेकिन पत्नी को ये डर है कि कहीं वो रसोई में सारे डब्बों को फैला न दे। इसी प्रकार एक भिन्न स्वर की कविता है 'उस प्लंबर का नाम', जिसमें स्त्री की महत्ता को रसोई तक न रखकर बड़े दायरे में रेखांकित किया गया है। उसे जीवन की छोटी-छोटी बातों और जरूरतों का हिसाब-किताब मालूम है। पुरुष चाहे बाहर कितने भी बड़े-बड़े मंचों पर घंटों बोल ले, और तमाम बुरे लोगों के बारे में जानकारियाँ हासिल क्यों न कर ले, लेकिन एक स्त्री को ही मालूम होता है जमादारिन का समाचार या प्लंबर का नाम, कवि इस बात के आगे पत्नी के सामने परास्त हो जाता है—

“हैरत है! मैं बुरे लोगों के बारे में कितना कुछ जानता हूँ
और उनसे भी ज्यादा बुरों के बारे में, तो कुछ और ज्यादा
जबकि पाइप लाइन में आई किसी गड़बड़ी को
किसी तानाशाह ने कभी ठीक किया हो
इसका जिक्र उसकी जीवनी में नहीं मिलता
ऐसे वक्त में हमेशा स्त्रियाँ ही मदद कर सकती हैं।”²⁶

राजेश जोशी की कविताओं में ऐसे पुरुष लगातार दर्ज होते हैं, जो हर पल एक स्त्री को विभिन्न भूमिकाओं में अपने अंदर महसूस करते हैं। जो पुरुष से छूट जाएगा, वो स्त्री याद रखेगी, जो पुरुष नहीं संभाल पाएगा, वो स्त्री संभाल लेगी, ये अपने आप में कितनी भव्य बात है।

सहज, स्पष्ट, प्रवाहमयी जादुई भाषा और फ्लैश बैक का प्रभावोत्पादक, सुंदर प्रोग इनकी कविताओं की सबसे विशेष बात है। वे थिएटर और संगीतात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए भी कविताओं की मूल संवेदना और सूक्ष्मता पर आँच नहीं आने देते। जीवन के छोटे-छोटे अनुभव ही उनकी कविताओं की अंतर्वस्तु हैं, बिना किसी शब्दाडंबर और शिल्पगत चमत्कारिकता के वे अपनी बाल बल्कली की शैली में, बिना किसी लाग-लपेट के संप्रेषित कर देते हैं। उनकी कविताओं में बचपन के खेल-खिलौनों वाले दिन हैं, यौवन के दिनों का उत्साह और आनंद है, दोस्तों के साथ चाय पर की गयी बहस है, गली-मुहल्लों की खट्टी-मीठी यादें है, अपनी स्थानीयता के प्रति जुड़ाव है, चाँद के साथ की गयी असंख्य बातें और चाँद के अनूठे दृश्य बिम्ब हैं, बूढ़े लोगों की सहज आत्मीयता, उनके किस्से कहानियाँ और गीत हैं, जिनसे एक समय पर साथ छूट गया ऐसे दोस्तों की मार्मिक स्मृतियाँ हैं, मिथक और लोक-प्रचलित किंवदंतियाँ हैं, सत्ता के खिलाफ आक्रोश है, गरीबों, मेहनतकश वर्ग और कमजोरों के प्रति अपनापन है, स्त्रियों, धरती, प्रकृति, बच्चों और बेटी, के प्रति अगाध स्नेह, कृतज्ञता और दृढ़ता है, मानव जीवन का सच्चा सौंदर्य एवं जीवन के प्रति आकंठ आस्था और अथाह प्रेम मौजूद है। उनकी रचनाएँ इस कठिन समय में और आने वाली तमाम जटिलतम परिस्थितियों में भी हमें सम्बल देती रहेंगी, हमारा हाथ गहेंगी, हमारे साथ मिलकर सबसे महत्त्वपूर्ण चीजों को बचाने में मदद करेंगी और साथ ही भविष्य के सुंदरतम सपने बुनने में सफल होती रहेंगी।

संदर्भ

1. समकालीन साहित्य, राजेश जोशी (संपा.), अप्रैल-मई 1992, सम्पादकीय से।
2. दो पत्रिकाओं के बीच-राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 2000, पृ. 09
3. वही, भूमिका से
4. वही, पृ. 71
5. वही, पृ. 74
6. वही, पृ. 66
7. वही, भूमिका से।
8. वही, पृ. 70
9. वही, पृ. 67
10. वही, पृ. 55
11. वही, पृ. 57
12. वही, पृ. 59
13. वही, पृ. 77
14. वही, पृ. 20
15. वही, पृ. 79
16. नेपथ्य में हैंसी-राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1994, भूमिका से।
17. वही, पृ. 53
18. वही, पृ. 25
19. वही, पृ. 26
20. वही, पृ. 24
21. वही, पृ. 95
22. वही, पृ. 96
23. वही, पृ. 13
24. वही, पृ. 100
25. वही, पृ. 101
26. वही, पृ. 46